

boshqarish tizimini rivojlantirish; demokratik qadriyatlar va inson huquqlariga oid loyihalar sonini ko'paytirish; interaktiv pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, fuqarolik kompetensiyalari o'quvchilarning amaliy faoliyatga jalb etilishi, demokratik muhit yaratish va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish orqali samarali shakllanadi. Finlandiya, Singapur va Germaniya tajribalaridan foydalanish O'zbekiston ta'lim tizimida fuqarolik ta'limining samaradorligini oshirish hamda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
2. UNESCO. Global citizenship education: topics and learning objectives. Paris, 2015.
3. OECD. Future of Education and Skills 2030. Paris, 2019.
4. Eurydice Report. Citizenship Education at School in Europe. Brussels, 2023.
5. Musurmonova O. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2021.
6. To'xtaxodjeyeva M.X. Pedagogika nazariyasi. – T., 2020.
7. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T., 2022.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA FAOLIYATLI YONDASHUV ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING FUQAROLIK FAOLLIGI, IJTIMOY MAS'ULIYATI VA MA'NAVIY FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

**Abdullayeva Madinabonu Zokirjon qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro pedagogik tajribalar asosida faoliyatli yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan samarali tarbiyaviy amaliyotlar tahlil qilinib, ularning O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijasida faoliyatli yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning fuqarolik kompetensiyalari, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi asoslangan.

Kalit so'zlar: faoliyatli yondashuv, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, ma'naviy fazilatlar, boshlang'ich ta'lim, xalqaro tajriba, kompetensiyaviy yondashuv, tarbiya.

Annotation. This article examines the issues of improving the methodology for developing civic engagement, social responsibility, and moral qualities of primary school students through an activity-based approach grounded in international pedagogical experience. Effective educational and character-building practices implemented in the education systems of Finland, Japan, and Singapore are analyzed, and the possibilities for adapting these practices to the primary education system of Uzbekistan are explored. The findings demonstrate that an educational process organized on the basis of an activity-based approach serves as an important factor in fostering students' civic competencies, social responsibility, and moral values.

Keywords: activity-based approach, civic engagement, social responsibility, moral qualities, primary education, international experience, competency-based approach, upbringing, civic competence.

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования методики развития гражданской активности, социальной ответственности и нравственных качеств учащихся начальных классов на основе международного педагогического опыта и деятельностного подхода. Проведён анализ эффективных воспитательных практик, применяемых в образовательных системах Финляндии, Японии и Сингапура, а также раскрыты возможности их адаптации к системе начального образования Узбекистана. Результаты исследования подтверждают, что образовательный процесс, организованный на основе деятельностного подхода, является важным фактором формирования у учащихся гражданских компетенций, социальной ответственности и нравственных ценностей.

Ключевые слова: деятельностный подход, гражданская активность, социальная ответственность, нравственные качества, начальное образование, международный опыт, компетентностный подход, воспитание, гражданская компетентность.

Dunyo ta'lim tizimida XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Zamonaviy jamiyat sharoitida shaxsdan nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki faol fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas'uliyat, ma'naviy yetuklik ham talab etiladi. Shu sababli ta'lim tizimida o'quvchilarning fuqarolik faolligi va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs kamolotining poydevori bo'lib, aynan shu davrda bolaning jamiyatga munosabati, axloqiy qarashlari, ijtimoiy xulq-atvori va fuqarolik fazilatlarini shakllana boshlaydi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etishda faoliyatli yondashuv muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki faoliyat jarayonida o'quvchi ijtimoiy tajribani egallaydi, hamkorlik qiladi, mas'uliyatni his qiladi va amaliy faoliyat orqali qadriyatlarni o'zlashtiradi [1].

Faoliyatli yondashuvning nazariy asoslari. Faoliyatli yondashuvning ilmiy asoslari L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, P.Ya.Galperin, D.B.Elkonin va V.V.Davydovlarning tadqiqotlarida yoritilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, shaxs rivojlanishining asosiy omili faoliyat hisoblanadi. Faoliyatli yondashuvda o'quvchi: ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi; mustaqil fikrlovchi subyekt; muammolarni hal qiluvchi shaxs; ijtimoiy munosabatlarning faol a'zosi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, unda bilimlar tayyor shaklda emas, balki amaliy faoliyat jarayonida egallanadi. Natijada o'quvchilarda nafaqat bilish kompetensiyalari, balki fuqarolik va ma'naviy kompetensiyalar ham rivojlanadi [2].

Fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat va ma'naviy fazilatlarining mazmuni. Fuqarolik faolligi shaxsning jamiyat va davlat hayotidagi jarayonlarga ongli ravishda munosabat bildirish, ijtimoiy tashabbuslarda ishtirok etish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishga intilishidir. Ijtimoiy mas'uliyat esa shaxsning o'z harakatlari natijalarini anglash, jamiyat manfaatlarini hisobga olish hamda o'z burchlarini vijdonan bajarishida namoyon bo'ladi. Ma'naviy fazilatlar insonning axloqiy qadriyatlari va ichki madaniyatini ifodalovchi sifatlar bo'lib, ularga: halollik; adolatparvarlik; mehr-oqibat; vatanparvarlik; hurmat; bag'rikenglik; mas'uliyatlilik kiradi. Ushbu sifatlarning shakllanishi boshlang'ich maktab yoshida samaraliroq kechadi.

Xalqaro pedagogik tajribalar tahlili

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim tizimi o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Mazkur modelda o'quvchining mustaqilligi, tashabbuskorligi va mas'uliyati ustuvor hisoblanadi. Finlyandiya maktablarida: demokratik muhit yaratiladi; o'quvchilarning fikri hurmat qilinadi; hamkorlikka asoslangan ta'lim tashkil etiladi; ijtimoiy tenglik qadriyatlari singdiriladi. Bu esa, bolalarda faol fuqarolik pozitsiyasi va ijtimoiy javobgarlik hissini shakllantiradi.

Yaponiya tajribasi. Yaponiya ta'lim tizimida tarbiya ta'limning markaziy qismi hisoblanadi. O'quvchilar kundalik hayotda jamoaviy faoliyatga jalb qilinadi. Jumladan: maktab hududini tozalash; navbatchilik qilish; jamoaviy loyihalarda ishtirok etish; tengdoshlariga yordam berish. Mazkur faoliyatlar o'quvchilarda mehnatsevarlik, intizom, hurmat va ijtimoiy mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantiradi.

Singapur tajribasi. Singapurda amalga oshirilayotgan "Character and Citizenship Education" dasturi o'quvchilarning shaxsiy va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Dastur doirasida: liderlik ko'nikmalari; vatanparvarlik; ijtimoiy mas'uliyat; muammolarni hal qilish; tanqidiy fikrlash kabi sifatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi [5].

Boshlang'ich ta'lim amaliyotida uchrayotgan muammolar

Tahlillar natijasida quyidagi muammolar aniqlanmoqda: birinchidan, fuqarolik tarbiyasi ko'proq nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmoqda; ikkinchidan, o'quvchilarning amaliy ijtimoiy faoliyatini tashkil etishga yetarli darajada e'tibor qaratilmayapti; uchinchidan, tarbiyaviy maqsadlar barcha fanlarga yetarli darajada integratsiyalashmagan; to'rtinchidan, o'quvchilarning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini baholash mezonlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

Metodik takomillashtirish yo'llari. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirishda faoliyatli yondashuvga asoslangan metodik tizimni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Loyihaviy faoliyat asosida fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Faoliyatli yondashuvning eng samarali vositalaridan biri loyihaviy ta'lim hisoblanadi. Loyihalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni aniqlash va ularning yechimini topish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinflarda "Tabiatni asraymiz", "Yaxshilik ulashamiz", "Mening mahallam", «Sinfimiz qoidalari» kabi kichik loyihalarni amalga oshirish mumkin. Bunday loyihalar jarayonida o'quvchilar jamoada ishlashni, o'z fikrini asoslashni, boshqalarning fikrini hurmat qilishni va umumiy maqsad uchun mas'uliyatni his qilishni o'rganadilar. Natijada ularda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatning dastlabki ko'nikmalari shakllanadi.

Muammoli vaziyatlar asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish. O'quvchilarning ma'naviy va fuqarolik fazilatlarini rivojlantirishda muammoli vaziyatlardan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Dars jarayonida hayotiy voqealarga asoslangan vaziyatlar yaratilib, o'quvchilardan ushbu muammoga nisbatan o'z munosabatini bildirish, qaror qabul qilish va yechim taklif etish talab etiladi. Masalan, "Ko'chada axlat tashlayotgan odamni ko'rsangiz nima qilasiz?", "Do'stingiz maktab mulkiga zarar yetkazsa qanday yo'l tutasiz?" kabi vaziyatlar orqali o'quvchilarda mas'uliyat, adolat, halollik va fuqarolik pozitsiyasi rivojlanadi. Bu esa tarbiyaviy ta'sirning samaradorligini oshiradi.

Jamoaviy faoliyatni kengaytirish. Xalqaro tajribalar, ayniqsa Yaponiya maktablari amaliyoti shuni ko'rsatadiki, jamoaviy faoliyat bolalarda ijtimoiy mas'uliyat va hamkorlik

ko'nikmalarini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Shu sababli boshlang'ich ta'limda guruhlarda ishlash, sinf tadbirlarini birgalikda tashkil etish, navbatchilik tizimini yo'lga qo'yish va umumiy vazifalarni bajarishga e'tibor qaratish lozim. O'quvchilar jamoaviy faoliyat orqali bir-biriga yordam berish, o'zaro hurmat, bag'rikenglik va hamjihatlik kabi ma'naviy fazilatlarni egallaydilar.

Tarbiyaviy maqsadlarni o'quv fanlari mazmuniga integratsiya qilish. Fuqarolik faolligi va ma'naviy fazilatlarni shakllantirish faqat tarbiya soatlari bilan chegaralanmasligi kerak. Tarbiyaviy maqsadlar barcha fanlar mazmuniga integratsiya qilinishi zarur. Masalan, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida vatanparvarlik, insonparvarlik va halollik mavzularidagi matnlarni tahlil qilish, matematika darslarida adolat va halollik tamoyillariga asoslangan masalalardan foydalanish, tabiiy fanlarda esa tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish mumkin. Bunday integratsiyalashgan yondashuv tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydi.

Ijtimoiy foydali faoliyatni tashkil etish. Fuqarolik faolligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri o'quvchilarni ijtimoiy foydali ishlarga jalb qilishdir. Ekologik aksiyalar, xayriya tadbirlari, daraxt ekish, maktab hududini obodonlashtirish, keksalarga yordam berish kabi tadbirlar o'quvchilarda jamiyat oldidagi burch va mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Bunday faoliyat davomida o'quvchilar o'z harakatlarining ijtimoiy ahamiyatini anglay boshlaydilar.

Oila-maktab-mahalla hamkorligini kuchaytirish. Fuqarolik va ma'naviy tarbiya samaradorligi oila, maktab va mahalla hamkorligiga bog'liq. Shu bois ota-onalarni tarbiyaviy tadbirlarga faol jalb qilish, mahalla faollari bilan hamkorlikda ma'naviy-ma'rifiy loyihalarni tashkil etish zarur. Yagona tarbiyaviy muhit yaratilgandagina bolalarda shakllanayotgan qadriyatlar mustahkam xarakter kasb etadi.

Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish. Raqamlashtirish sharoitida tarbiyaviy jarayonni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Interaktiv taqdimotlar, ta'limiy platformalar, elektron o'yinlar va videomateriallar orqali fuqarolik qadriyatlari, ijtimoiy mas'uliyat va ma'naviy fazilatlarni targ'ib qilish mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilarda raqamli madaniyat, media savodxonlik va internetdan mas'uliyatli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish ham muhim vazifalardan biridir.

Baholash tizimini takomillashtirish. Fuqarolik faolligi va ma'naviy fazilatlarni rivojlantirish natijalarini baholash uchun maxsus mezonlar ishlab chiqilishi lozim. Bunda o'quvchilarning jamoaviy ishlardagi ishtiroki, tashabbuskorligi, ijtimoiy loyihalardagi faolligi, mas'uliyatlilik darajasi va axloqiy xulq-atvori muntazam kuzatib borilishi kerak. Formativ baholash usullaridan foydalanish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish dinamikasini aniqlashga imkon beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, faoliyatli yondashuv o'quvchilarning fuqarolik va ma'naviy sifatlarini rivojlantirishning eng samarali pedagogik mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quvchini ta'lim jarayonining passiv ishtirokchisidan faol subyektga aylantirib, unda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, hamkorlik, mas'uliyat va muammolarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, loyihaviy faoliyat, muammoli vaziyatlar, jamoaviy ishlar hamda ijtimoiy foydali mehnat turlari o'quvchilarning fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro pedagogik tajribalar tahlili Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimlarida fuqarolik tarbiyasi hamda ma'naviy rivojlanishga alohida e'tibor qaratilayotganligini ko'rsatdi. Finlyandiya

tajribasida o'quvchi erkinligi, mustaqil qaror qabul qilish va demokratik qadriyatlar ustuvor bo'lsa, Yaponiya modelida jamoaviylik, intizom va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Singapur ta'lim tizimida esa, fuqarolik kompetensiyalari va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish maxsus dasturlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu tajribalar boshlang'ich ta'lim amaliyotini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, xalqaro pedagogik tajribalar asosida faoliyatli yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan faol, mas'uliyatli, vatanparvar, ma'naviy yetuk hamda raqobatbardosh avlodni tarbiyalashning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur metodikaning amaliyotga joriy etilishi ta'lim-tarbiya sifatini oshirish bilan bir qatorda, mamlakatning barqaror ijtimoiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. Vigotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – M.: Pedagogika, 1991.
3. Leontev A.N. Faoliyat. Ong. Shaxs. – M., 1975.
4. Davydov V.V. Theory of developmental education. – M., 1996.
5. Singapore Ministry of education. Character and citizenship education framework.
6. Беляев Г.Ю. Актуальные направления и модели воспитания в современной международной практике // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 3.
7. Journal of moral education. Vol. 35. No. 4. 2006.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOIIY MAS'ULIYAT KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Abduraimova Charos Farxod qizi, TPMI doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida muammoli ta'lim (Problem-Based Learning) texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi tadqiq etiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda talabalarda tanqidiy fikrlash, mustaqil bilim olish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan, biroq amaliyotda bo'lajak o'qituvchilarning aksariyati muammoli ta'lim texnologiyalarining mazmun-mohiyatini yetarli darajada bilmaydi va undan foydalanish ko'nikmasiga ega emas. Tadqiqotning maqsadi – muammoli ta'lim texnologiyalarini oliy ta'limda qo'llash orqali o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va talabalarining bilim sifatini oshirishdan iborat. Tadqiqotda nazariy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatish, so'rovnoma, test va pedagogik tajriba-sinov, shuningdek olingan natijalarga matematik-statistik ishlov berish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, real vaziyatlarni tahlil etish va o'z tanlovi uchun javobgarlikni his qilish ko'nikmalarini shakllantirib, ularning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat